

Вікторія Ворожбіт-Горбатюк
Viktoriia Vorozhbit-Horbatiuk
доктор педагогічних наук, професор,
професорка кафедри освітології та
інноваційної педагогіки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
gorbatykvv@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-5138-9226>

ОРТОБІОТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК РЕСУРС СТАБІЛЬНОСТІ ОСВІТЯН У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

У статті формування ортобіотичного середовища розкрито описано так: оперативне опанування технологіями самозбереження здоров'я і життєвого оптимізму окремих соціальних груп (учнів, батьків, педагогів). Поточним результатом ортобіотичного підходу визначено психологічне благополуччя, стабільний статус психологічного здоров'я людини. Охарактеризовано загальну тенденції усіх комунікацій в системі «заклад освіти – здобувачі – представники громади».

Ключові слова: *освіта, наука, людина, мир, благополуччя, педагог.*

In the article, the formation of an orthobiotic environment is described in detail as follows: operational mastery of technologies for self-preservation of health and vital optimism of certain social groups (students, parents, teachers). The current result of the orthobiotic approach is determined to be psychological well-being, a stable state of psychological health of a person. The general trends of all communications in the «educational institution - applicants - community representatives» system have been characterized.

Key words: *education, science, man, peace, well-being, teacher.*

Внаслідок жорстокої агресії з боку північного сусіда Україна з 24 лютого 2022 року у вогні. Упровадження воєнного стану відобразилося на усіх ланках життєтворчості Харківського регіону, який став форпостом у цей час. Освітнянська та академічна спільнота в складних умовах в нашому регіоні виступає на захисті цілісності держави, щиро служить збереженню стабільності у галузі забезпечення права українців здобути освіту навіть в у місцях, які перебувають на лінії вогню. Безсумнівно, стабільність прогресу і розвитку людини є основою усіх комунікаційних стратегій на рівнях – світовому, національному, регіональному, міжособистісному.

Варто наголосити, наскрізна лінія НУШ «Здоров'я і безпека» [1] в нормативному полі витлумачується з позицій явища ортобіозу. Принципи, практично спрямований аспект цього підходу дає цінні дороговкази для формування відкритого, безпечного, дружнього до дитини середовища у закладі освіти. Учителі Харківського регіону в складних умовах опановують технології самозбереження здоров'я і життєвого оптимізму [2]. Важливим

напрямом їхньої роботи стало вивчення тенденцій, яким варто приділити увагу у роботі з дітьми під час опосередкованих цифровими сервісами і застосунками навчальних взаємодій.

Звернемо увагу, наскрізна лінія НУШ «Здоров'я і безпека» передбачає становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище [1]. Інтегральна компонента «Здоров'я, безпека та добробут» (5–6 класи) реалізує завдання соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти [там само].

Реалізація наскрізних ліній відбувається у процесі організації навчального середовища, забезпечення високого фахового рівня викладання навчальних предметів за вибором; роботою в проєктах, організацію дозвілля та додаткових освітніх послуг.

Технологія самозбереження здоров'я і життєвого оптимізму в умовах воєнного стану, безумовно, трансформується. На перший план виступає:

- доступні канали інформації про позитивний життєвий досвід підвищення адаптаційних можливостей організму,
- включення внутрішніх резервів самої людини і залучення джерел і ресурсів іззовні,
- використання широкого арсеналу активних методів навчання, співпраці, зворотного зв'язку,
- персоналізацію навчання.

Якщо побіжно, то суть ортобіоз полягає в потребі і можливості вивчення людиною себе, щоб жити повним життям, насиченим прогресивно приємними подіями. Серед зачинателів цієї теорії і вчення варто вказати Іллю Мечникова і його науку «Догляду за власною персоною», Джона Леббок а і книгу «Успіхи та радощі життя».

В основі ортобіозу, на наш погляд, індивідуальний підхід і умови для організму. У наш час важливо, як ніколи уміти себе слухати, чути і слухатися, відчувати і розуміти свої потреби і своєчасно задовольняти їх. Потужним ресурсом ортобіотичного підходу є осмислене людиною благо, сумісне з благом інших людей: уміння радіти. Саме на це було спрямовано увагу педагогів Харківщини у найважчі часи. Через професійні спільноти, соціальні мережі освітяни усіх рівнів підтримували і продовжують стабілізувати це уміння у дітей, молоді, батьків учнів.

Поточним результатом ортобіотичного підходу є психологічне благополуччя, стабільний статус психологічного здоров'я людини. Це ключова мета усіх комунікацій в системі «заклад освіти – здобувачі – представники громади».

Формування ортобіотичного середовища у закладі освіти передбачає оперативне опанування технологіями самозбереження здоров'я і життєвого оптимізму окремих соціальних груп (учнів, батьків, педагогів). З-поміж результативних варто виокремити метод конкретної ситуації, метод інциденту, кейс-метод, кооперативний метод, методи емпатії, ага-фект [3]. Вартими уваги є когнітивні методи на основі синтезу знань фізичної культури, валеології, біології, технології та інших навчальних предметів, усунення впливу факторів,

що негативно впливають на здоров'я учнів і підтримання факторів, сприятливих для здоров'я, опанування культури навчальної праці, раціонального режиму харчування, сну і відпочинку; організації індивідуально доцільного режиму рухової активності дітей.

Копінг-стратегії дають потужній інструментарій дидактичного значення конкретної ситуації, методу інциденту, кооперативного і методу емпатії.

Самозбереження і життєвий оптимізм навіть у складних умовах упродовженого воєнного стану передбачає:

1) жити приємним життям, яке дозволяє отримувати високий рівень позитивних емоцій і задоволення;

2) жити хорошим життям, бути постійно поглиненим цікавими подіями, схильність до відчуття потоку;

3) жити осмисленим життям.

Тенденції, яким варто приділити увагу, з досвіду освітян Харківського регіону, які на собі відчувають жорстокість і багатошаровість нинішнього воєнного конфлікту. Так, в полі уваги перебувають рефлексивні здібності здобувачів освіти: соціальна сміливість, наполегливість, нормативність поведінки в ситуаціях ризику, пов'язаних із сигналами «Повітряна тривога».

Для дітей молодшого шкільного віку типовими важкими ситуаціями є: нездатність впоратися з навчальним навантаженням, неможливість відповідати очікуванням сім'ї, вороже ставлення батьків/педагогів, зміна колективу. Освітняни нашого регіону разом із батьками учнів відпрацьовують поведінкові стратегії невразливості, когнітивної стратегії експресії (фантазія, молитва, творчість), розвиток комунікативних умінь.

У роботі з підлітками акцент робиться на розвиток соціальних умінь «Я можу», вдумлива підтримка високої самооцінки як основи життєвих відносин. Доречними в нинішніх умовах стали «порівняння, що йдуть вгору», «Я в минулому» і «Я зараз».

Для саморозвитку освітяни Харківщини зорієнтовують колег на повноту життя, власну користь, наявність психологічного майбутнього, яке дозволяє особистості вийти на нові мотиви свого життя, збереження автономності, здатність контролювати події, що відбуваються, і робити висновки.

Як бачимо, потенціал ортобіотичного підходу значний. Він має розвивальний концепт (зміна мотивації до персонально і соціально значимої безпечної діяльності); інтеграційний (взаємодія всіх соціальних інституцій), управлінський (оптимізація умов комунікування підлітків); захисний (створення ситуацій співчуття, співпереживання, взаєморозуміння); компенсаторний (безпечне творче самовираження і самореалізація потенцій); комунікативний (позитивний емоційний фон усіх контактів і взаємодій із підлітками); корекційний (корегувальні прийоми конструктивних взаємодій підлітків з ризиковою поведінкою).

Список використаних джерел:

1. Нова українська школа (2022). URL : <https://mon.gov.ua/>
2. Ворожбіт-Горбатюк В. Вебінар «Ортобіотичний підхід в реалізації наскрізної змістової лінії НУШ 'Здоров'я і безпека' в умовах воєнного стану» (2022). Режим відкритого доступу до відео (30-та – 60-та хвилина) : <https://youtu.be/IDqRuq8s6PI>
3. Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення учнів. Наук. ред., передм. О. І. Пометун. К. : Вид-во «Плеяди», 2006. 220 С. 3.